

वैदिकवाङ्मये ज्योतिषशास्त्रस्य वैशिष्ट्यम्

डा. ज्ञानेश्वरशर्मा

सहायकाचार्यः, ज्योतिषविभागः

गोरक्षनाथ-राजकीयसंस्कृतमहाविद्यालयः नाहनम्

अणुसंकेतः- gyaneshwersharma0@gmail.com

विश्वसाहित्यस्य प्राचीनतमो धर्माधर्मावबोधको भारतीयसंस्कृतिसंवाहकः इष्टप्रास्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकोपायभूतो निखिलविद्यासागरो नानाज्ञानविज्ञानरत्नाकरो ग्रन्थो 'वेदः' प्रकीर्तितः अस्माकं ऋषिभिः। वेदा एव सर्वासां विद्यानां ज्ञानानाञ्च मूलाः सन्ति अत्र नास्ति संशयः। सर्वाः सत्यविद्याः वेदेभ्य एव निसृताः सन्ति। वेदाः ज्ञानराशित्वात् सार्वभौमिकाः ईश्वरोपदिष्टाः सर्वार्थसाधकाश्च वर्तते। वेदानां भाषाज्ञानदृष्ट्या दुरुहत्वात् दुर्बोधकत्वाच्च वेदानां व्याख्यानं कथं भवेदिति जिज्ञासायामुच्यते- ज्ञानराशिवेदार्थानामवबोधाय वेदाङ्गानि प्रवृत्तानि। तानि चैतानि शिक्षा-कल्प-व्याकरण-निरुक्त-छन्दः-ज्योतिषमिति षट्संख्यकानि। वेदार्थावबोधसौकर्यायैव वेदाङ्गानि समाम्नातानि महर्षिभिरिति। षड्वेदाङ्गाध्ययनं सर्वत्र निगदितम्। भगवता पतञ्जलिना पस्पशाह्निके प्रोक्तम्-

'ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदाऽध्येय ज्ञेयश्च।¹

इत्युक्तत्वात् षड्वेदाङ्गाध्ययनमनिवार्यम्। वेदरूपीपुरुषस्य किं किमङ्गमिति पाणिनिना पाणिनीयशिक्षायां सम्यक्तया प्रतिपादितम्।

छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते।

ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते।

शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्।

तस्मात्साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते।²

वेदोपकारकत्वादेतेषां षण्णामङ्गत्वं नूनमेव आयाति। षड्वेदाङ्गेषु ज्योतिषशास्त्रस्य परिगणनं वेदपुरुषस्य चक्षुरूपेण भवति। समस्तशरीरे ज्ञानकर्मेन्द्रियेषु नेत्रस्य प्राधान्यत्वात् षड्वेदाङ्गेषु नेत्रस्य प्रामुख्यं स्वीकारं भास्कराचार्यः-

1 महाभाष्य पृ.सं. - ५

2 पाणिनीयशिक्षा श्लो. सं. ४१-४२

“वेद चक्षु किलेदं स्मृतं ज्योतिषं मुख्यता चाङ्गमध्येऽस्य तेनोच्यते ।

संयुतोऽपीतरैः कर्णनासादिभिश्चक्षुषाङ्गेन हीनो न किञ्चित्करः॥³

एतादृशस्य ज्योतिषशास्त्रस्य स्वरूपं वैदिकसाहित्ये वैदिककाले च कीदृशः आसीदिति मनसि स्वतः एव जिज्ञासा उत्पद्यते। अतः वेदमन्त्रेषु ज्योतिषशास्त्रस्य विकसितं स्वरूपम् कथम् आसीत् इति अनेन सम्भाव्यते यत् सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिव्यञ्च पृथिवीध्वान्तरिक्षमथो स्वः⁴। किञ्च चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्योऽजायत⁵ । एवमेव संवत्सरमासर्तुपक्षाहोरात्रादिकालावयवादिविषयेष्वपि वर्णनं प्राप्यते यथा या ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा⁶ त्रियुगं पुरा इत्यत्र युगशब्दः सत्यत्रेताद्वापरावबोधक एव। ऋग्वेदज्योतिषे पञ्चसंवत्सरस्य⁷ गणनाकृता वर्तते पुनश्च अत्र संवत्सरस्य गणनायाः आरम्भः कुतः स्यादिति साधु निगदितम् यत् - एषा ह वा संवत्सरस्य प्रथमा रात्रिर्यत् फाल्गुनी पौर्णमासी⁸ किञ्च एषा वै जघन्य रात्रिः संवत्सरस्य यत्पूर्वे फल्गुनी⁹ पुनश्च पर्जन्या नाहुषा युगाः¹⁰ अत्र युगशब्दस्य प्रयोगः विशेषरूपेण कालविशेषवाचकत्वेन एव प्रयुक्तो दृश्यते, यतोहि अत्र देवमनुष्ययुगयोरन्तरमपि स्पष्टत्या निर्दिष्टं लभ्यते- विश्वे ये मानुषा युगा यान्ति मर्त्यं रिषः¹¹। तैत्तिरीयसंहितायां तु इदं स्पष्टमेवोक्तं - संवत्सरं ह्येकं चक्रं तस्य हि द्वादश प्रधयश्चैत्रादयः त्रीणि नम्यानि चैत्रादारभ्य मासचतुष्करूपाणि चातुर्मास्यत्रिकमिति। तस्य हि त्रिशतं षष्टिश्च शङ्कवः दिवसाः चला अचलाश्च रात्रयस्तावत्य एवेति सप्तशतं विंशतिश्च ता इति¹² अनेन सुस्पष्टं यत् वैदिकसंहिताकाले द्वादशमासात्मकं सौरवर्षं प्रचलति स्म पुनश्च एकस्मिन् वर्षे षष्ट्यधिकत्रिशतदिनानिपरिगणितानि¹³ आसन्। अयननिर्धारणक्रमसन्दर्भो अपि प्राप्यते तैत्तिरीयसंहितायाम्- तस्यादित्यः षण्मासो दक्षिणेति षडुरत्तरेण¹⁴ पुराकाले

3 सिद्धान्तशिरोमणिग्रहगणितकालमानाध्यायः, श्लो. सं.- ०६

4 नित्यकर्मपूजाप्रकाशः

5 ऋग्वेदः १०/९०/१३

6 ऋग्वेदः १९/९७/१

7 तैत्तिरीयब्राह्मणम् ०३/१०/०४

8 शतपथब्राह्मणम् ६/२/१८

9 तैत्तिरीयब्राह्मणम् १/१/२/९

10 ऋग्वेदः ५/७३/३

11 ऋग्वेदः ५/५२/४

12 ऋग्वेदः १/१६४/४८

13 तस्य त्रीणि च शतानि षष्टिश्च स्तोत्रीयास्तावती संवत्सरस्य रात्रयः। तैत्तिरीयसंहिता- ०७/०५/०१

14 तैत्तिरीयसंहिता ०६/०५/०३

नक्षत्रवर्षस्यापि प्रचलनम् आसीत् इति नक्षत्राणि संवत्सरस्य प्रतिष्ठा¹⁵ अनेन स्पष्टम्। तत्र अधिमासस्य कृते संसर्पः अहंस्पतिश्च शब्दौ पर्यायवाचकत्वेन प्रयुक्तौ। यदा कस्यचित् मासस्य क्षयस्तदा हि द्वाधिकमासौ भवतः। तत्रादौ संसर्पः अपरश्च अहंस्पतिरिति परम्परा। वेदाङ्गज्योतिषे आचार्यलगधोऽपि ज्योतिषशास्त्रस्यास्य सर्वश्रेष्ठत्वं प्राकट्यन् कथयति- यथा मयूराणां शिखा तेषां मस्तके विराजते, यथा नागानां मणिः मस्तके सुशोभिता भवति तथैव वेदाङ्गशास्त्रे गणितं (ज्योतिषशास्त्रं) मूर्ध्नि संस्थितमस्ति-

यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा।

तद्वद्वेदाङ्गशास्त्रेषु गणितं मूर्ध्निस्थितम्।¹⁶

कथं ज्योतिषशास्त्रस्य वेदोपकारकत्वम्? शास्त्रस्यास्य किं प्रयोजनम्? सर्वस्यापि कार्यस्य यत्किञ्चिदपि प्रयोजनमन्ततो गत्वा वर्तत एव। एवं च प्रयोजनस्य सापेक्षत्वमनादिकालादेव समागच्छति। अतो शास्त्राध्ययनात्पूर्वं तच्छास्त्रस्य प्रयोजनमवश्यमेव ज्ञातव्यम्। यथोक्तम्

सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचित्।

यावत्प्रयोजनं नोक्तं तावत् तत्केन गृह्यते।

वेदेऽपि यागादिकार्यस्य प्रयोजनं निर्दिष्टम्। सायणाचार्येण ऋग्वेदभाष्यभूमिकायां ज्योतिषशास्त्रस्य प्रयोजनं समुदिष्टमस्ति- यज्ञकालार्थसिद्धये कालविशेषविधयः श्रूयन्ते। एवमेव संवत्सरमेतद् व्रतं चरेत्। वसन्ते ब्राह्मणोऽग्निमादधीत ग्रीष्मे राजन्य आदधीत¹⁷ इत्याद्या ऋतुविधयः प्राप्ता, परं ऋग्वेदे प्रायः त्रय एव ऋतवः प्रोक्ताः वसन्तो ग्रीष्मः शरच्च यथा हि- वसन्तो स्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः।¹⁸ मासि मासि पृष्ठान्युपयान्ति मासि मासि अतिग्राह्य गृह्यन्ते¹⁹ इत्याद्या मासविधयः। यं कामयेत् वसीयान्त्यादिति तं पूर्वपक्षे याजयेत्²⁰ इत्याद्या पक्षविधयः। एकाष्टकायां दीक्षेरन् फाल्गुनीपूर्णमासे दीक्षेरन्²¹ इत्याद्यास्तिथिविधयः। प्रातर्जुहोति सायं जुहोति इत्याद्याः प्रातकालविधयः।

15 तैत्तिरीयब्राह्मणम् ३/११/१/१३

16 वेदाङ्गज्योतिषम् श्लो.सं.-३

17 तैत्तिरीयब्राह्मणम् १/१/२/६/७

18 ऋग्वेदः १०/९०/०६

19 तैत्तिरीयसंहिता ७/५/१५

20 तैत्तिरीयसंहिता २/२/३/१

21 तैत्तिरीयसंहिता ७/४/८/१

कृतिकास्वाग्निमादधीत्²² इत्याद्याः नक्षत्रविधयः। अतः कालविशेषानवगमयितुं ज्योतिषमुपयुज्यते।²³

ज्योतिषशास्त्रस्य प्रयोजनावसरे लगधाचार्येण प्रोक्तं यत् वेदाऽस्माकं ज्ञानमूलं कर्ममूलञ्च। वेदस्य प्रवृत्तिर्विशेषेण यज्ञसम्पादनाय भवति। यज्ञसम्पादनाय कालशुद्धेर्महती आवश्यकता भवति। यज्ञार्थमुचितकालस्य निर्णयो कर्तव्यः यतोहि 'यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म' तथा च यागादिरेव धर्म इति श्रुतिवाक्यैः यज्ञस्य सर्वश्रेष्ठकर्मत्वं सिद्धयति। यज्ञयागादिकम् अथ च तपोदानव्रतोपवसादिकं किमपि विशिष्टकार्यं शुभमुहूर्तमाश्रित्यैव भवति। शुभमुहूर्ते कृतं कर्म साफल्यं विपरीतकालेऽनुष्ठितं कर्म वैफल्यं परिणमतीति। ज्योतिषन्तु कालबोधकं शास्त्रम्। वेदप्रतिपादितयज्ञादिकर्मणां विषये कालस्य ज्ञानं ज्योतिषशास्त्रदेव भवति। अतः शुभाशुभमुहूर्तसम्पादनेन वेदमुपकरोत्येव ज्योतिषशास्त्रम्। शुभमुहूर्ते क्रियमाणानां यज्ञयागादिक्रियाविशेषाणां फलप्रवर्तनादेव ज्योतिषशास्त्रस्य वेदाङ्गत्वमुरीकृतं प्राचीन-ज्योतिर्विद्धिः। उक्तञ्च वेदाङ्गज्योतिषे-

वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः, कालानुपूर्वाविहिताश्च यज्ञाः।

तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं, यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञान्॥²⁴

शुभाशुभमुहूर्तमाकल्य यज्ञविधानाय ज्योतिषशास्त्रस्यास्य महन्महत्वं स्वीकृत्य ज्योतिषमार्तण्डेन भास्कराचार्येण स्पष्टमुद्घोषितमस्य वेदाङ्गत्वम्। यथा-

वेदास्तावद् यज्ञकर्मप्रवृत्ताः यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण।

शास्त्रदस्मात् कालबोधो यतः स्यात् वेदाङ्गत्वं ज्योतिषस्योक्तमस्मात्॥²⁵

वैदिककाले कालस्य गुणधर्मविवेचनत्वादेव शास्त्रमिदं 'कालविधानशास्त्रम्' इत्यप्युच्यते स्म। ज्योतिषं विना कालज्ञानाभावो भवति। कालज्ञानं विना श्रौत-स्मार्तकर्म-गर्भाधान-जातकर्म-यज्ञोपवीत-विवाहादयः संस्काराः उषरधरायां वपितं बीजमिव निष्फलाः भवन्ति। यथोक्तमपि-

अतीनानागते काले दानहोमजपादिकम्।

उषरे वपितं बीजं, तद्वद्भवति निष्फलम्॥

22 तैत्तिरीयब्राह्मणम् १/१/२/१

23 ऋग्वेदभाष्यभूमिका

24 वेदाङ्गज्योतिषम् श्लो.सं.- ३

25 सिद्धान्तशिरोमणिकालमानाध्यायः श्लो.सं. ६

अपि च तिथि-वार-नक्षत्र-योग-करणादिज्ञानं विना तडाग-वापी-देवालयनिर्माण-
श्राद्धकर्म-पितृकर्म-व्रतानुष्ठान-गृहप्रवेशप्रतिष्ठादीनि कार्याणि (शुभकृत्यानि) कर्तुं न शक्यन्ते।
अनेन सिद्धयति यज्योतिषं विना लौकिकं वैदिकं स्मार्तञ्च किमपि कर्म साफल्यं नोपयाति।
उक्तञ्च महर्षिणा नारदेन-

वेदस्य निर्मलं चक्षुज्योतिः शास्त्रकल्मषम्।

विनैतदखिलं कर्मश्रौतं स्मार्तं न सिद्धयति॥²⁶

सकलं व्यवहारिकं धार्मिकं सामाजिकञ्च कृत्यं शास्त्रेणानेन सुसम्पन्नतां याति।
शास्त्रस्यास्य व्यवहारोपयोगिता कल्याणकरञ्च महत्त्वमवलोक्याचार्यगर्गेण सत्यमेव भणितम्-

ज्योतिश्चक्रे तु लोकस्य सर्वस्योक्तं शुभाशुभम्।

ज्योतिर्ज्ञानं तु यो वेद स याति परमां गतिम्॥²⁷

“अभिधेयं तु जगतः शुभाशुभनिरूपणम्”²⁸ इति महर्षिनारदोक्तवचनेन सिद्धयति
यदस्य समस्तजगतः शुभाशुभनिरूपणमेव ज्योतिषशास्त्रस्य प्रयोजनमस्ति। मानवजीवनस्य
पथप्रदर्शनं ज्योतिषशास्त्रस्य फलितप्रभेदान्तर्गतहोरास्कन्धे भवति। जन्मकुण्डलीमाधृत्य
द्वादशभावानां शुभाशुभफलविवेचनमेव होराशास्त्रस्य प्रधानविषयोऽस्ति। होराशास्त्रमिदं
लग्नमाध्यमेन द्वादशभावेषु विभक्तानि भचक्रखण्डानि, तत्सम्बन्धितादित्यादिग्रहाणां
शुभाशुभत्वस्य गुणाधारं जन्मचक्रमाध्यमेन प्राणिनः शुभाशुभफलं दर्शयति। कुण्डली हि
मानवस्य पूर्वजन्मार्जितानां कर्मणां मूर्तिमान् रूपम्। यथा विशालवटवृक्षस्य समावेशः तस्य
बीजांकुरे वर्तते तथैव प्रत्येकस्य मानवस्य पूर्वजन्मान्तरे कृतकर्माणि जन्मकुण्डल्यामङ्कितानि
भवन्ति। यथोक्तम्-

यदुपचितमन्यजन्मनि शुभाशुभं तस्य कर्मणः पंक्तिम्।

व्यञ्जयति शास्त्रमेतत् तमसि द्रव्याणि दीप इव॥²⁹

वेदाङ्गज्योतिषनामकग्रन्थः भारतीयज्योतिषस्य अप्रतिमं ग्रन्थः विद्यते ।
वेदाङ्गज्योतिषस्य पाठद्वयं प्राप्यते, तत्र ऋग्वेदज्योतिषं षट्त्रिंशच्छ्लोकात्मकं प्रथमम्,
यजुर्वेदज्योतिषं चतुश्चत्वारिंशत् श्लोकात्मकं द्वितीयञ्च। ऋग्वेदे द्वादशराशीनां नामानि,

26 नारदसंहिता अ-१, श्लो.सं- ७

27 नारदसंहिता पृ- १०

28 नारदसंहिता अ-१ श्लो.सं.- ५

29 लघुजातकम्, अध्यायः- १, श्लो. सं.- ३

तैत्तिरीयसंहितायां द्वादशमासानाम्, षड्ऋतूनाम्, तिथीनां³⁰, समग्रनक्षत्रणाञ्च विवेचनानि सन्ति । तत्र दिनमानस्य त्रिंशत्तमो भागः मुहूर्तः भवति। वैदिकसाहित्ये मुहूर्तविषये अपि चिन्तनं प्राप्यते³¹। अपि च - रमध्वं मे वचसे सोम्याय ऋतावरीरूप मुहूर्तमेवैः।³² वैदिकसाहित्ये सर्वत्र नक्षत्रगणना कृत्तिकानक्षत्रात् एव कृता वर्तते किञ्च अष्टाविंशति नक्षत्रपरिगणनानि च एतस्य प्रामाण्यं पुष्टिः कुर्वन्ति।³³ इत्थं हि भारतीयज्योतिषस्य परम्परा वैदिककालादारभ्य एव अधुना पुष्पिता-फलिता चाऽवलोक्यते। सम्प्रत्यपि ग्रामीणजनाः दिगवबोधाय ध्रुवादिनक्षत्राणां समयज्ञानाय रात्रौ कृत्तिकानां साहाय्यं गृह्णन्ति। किञ्च दिने तु सर्वेऽपि सूर्यगतिमधित्य एव समयज्ञानं कुर्वन्ति। अत एव ज्योतिषं वेदाङ्गस्य चक्षुः इति। यथोक्तम् - 'ज्योतिषामयनं चक्षुः³⁴' अर्थात् वेदस्य एव पुरुषस्य चक्षुः ज्योतिषशास्त्रमेव। यथा नेत्र रहितस्य नरस्य किम्बहुना प्राणिमात्रस्यैव यथा सकल-भव्य-दिव्य-साध्य-साधन-सामीप्ये सत्यपि न तावता किञ्चिदपि सिद्धिः भवितुं न शक्यते, अपि च यस्य न भवेत् किमपि साधनं साध्य सिद्धये, तस्य कृते तु न तावद् दुःखं भवति या बुद्धियुक्त समस्तसाधनस्य साध्याभावे इत्थमेव वेदसदृश साधनस्वरूपस्य स्थितौ सत्यामपि ज्योतिरभावे यदि कदाचनक्वचन यज्ञादिकार्यं सम्पत्स्यते न तदा तावत् इष्टसिद्धिः सेत्स्यति इति समुद्रोषणा वेदाङ्गज्योतिषेऽपि कृता ।

वेदाङ्गेष्वपि व्याकरणादि सकलशास्त्रेषु ज्योतिषशास्त्रस्य प्रमुखता विद्यते । यथा- अन्धः कञ्चित् कर्म कर्तुं न प्रभवति तथैव नेत्ररूपज्योतिषशास्त्रं विना किमपि कार्यं न सम्भवति । इत्थं वयं पश्यामः यत् ज्योतिषशास्त्रं प्रत्यादीनां प्रामाण्यत्वात् अनेन शास्त्रेण यस्मिन् दिने ग्रहणादीनां या भविष्यवाणी विधीयते सा प्रत्यक्ष रूपेण दृश्यते। अतः अत्र अन्य वेदाङ्गशास्त्रवत् तादृशो विवादः नोत्पद्यते। अनेन प्रकारेण वैदिकवाङ्मये ज्योतिषशास्त्रं स्वकीयं वैशिष्ट्यम् प्रकटीयते।

30 चन्द्रमा वै पञ्चदशः। एष हि पञ्चदश्यामपक्षीयते। पञ्चदश्यामापूर्यते। तै-ब्रा. १/५/१०

31 शतपथब्राह्मण १०/४/२/१८

32 ऋग्वेद ३/३३/०५

33 ऋग्वेद १०/८५/२

34 पाणिनीयशिक्षा श्लो.सं.- ४१